

ABA 处理下保卫细胞 Ca^{2+} 信号检测

经典案例

Plant Cell 巩志忠: NMT 发现 ABA 促保卫细胞泌 H^+ (胞质碱化) 依赖于 BAK1 和 AHA2 为 AHA2 参与干旱下 ABA 诱导气孔关闭提供证据

扫码查看本文详细报道

Mol Plant 西农李积胜: NMT 发现 H_2S 介导 SnRK2.6 结构变化促保卫细胞吸钙诱导气孔关闭 为蛋白质翻译后修饰互作促植物抗旱提供证据

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

Physiolyzer[®] (NMT300-PYZ-XY)

实验意义

检测 ABA 处理下的 Ca^{2+} 实时跨膜吸收 (内流) 速率

检测指标

Ca^{2+}

样品培养及处理

苗龄

苗龄无强制要求, 根据您的研究需求即可。该实验使用苗期样品较多。

培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 叶片选取

1) 根据您的研究需求, 选择植株上特定位置的叶片, 例如从下往上数的第 x 片叶片。部分研究可能无此要求, 同一研究的叶片选取标准需保持一致。

2) 同一组内, 叶龄、叶片颜色、大小尽量一致

3) 优先完整无损伤的叶片

检测流程

前处理

1. 将处理后的叶片连带叶柄完整取下, 如叶片较大, 则在叶片上剪取 $1\text{cm} \times 2\text{cm}$ 的叶片组织, 浸泡在缓冲溶液 (1.0 mM MES , $\text{pH}6.15$) 中, 20000 勒克斯光照 90 分钟。

2. 按照视频教程, 揭去叶片下表皮, 将透明的叶片下表皮内侧朝上, 粘在 35mm 培养皿底部的双面胶上。

3. 加入 4mL 测试液静置 10 分钟, 该过程持续给予 20000 勒克斯光照。

样品前处理视频

扫码查看视频

检测过程

1. 在载物台旁边放置光源，且持续给予培养皿中的下表皮组织 20000 勒克斯光照。
2. 选取外观完整且气孔处于较充分打开状态的保卫细胞。先检测 ABA 处理前的信号，再瞬时加入 1mL ABA 处理液母液（5× ABA, 0.1 mM CaCl₂, 1 mM MES, pH6.15）后，检测处理后信号。ABA 处理液母液中的 ABA 浓度，为 ABA 处理终浓度的 5 倍。该实验常用 ABA 终浓度为 10~50 μM。
3. 检测位点：保卫细胞表面
4. 检测时长：ABA 处理前 5 分钟， ABA 处理后 10-20 分钟
5. 重复数：n≥10，即每组检测不少于 10 个保卫细胞。如同一株样品有多片叶片符合检测要求，可在同一株上取不止 1 片叶片，也可在同一叶片上取不止 1 块下表皮组织，还可在同一块下表皮组织上测不止 1 个保卫细胞。一组实验使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：20 倍
2. 采样规则：Z-10
3. 传感器 -- 样品表面距离：2μm

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Yang M, He J, Sun Z, et al. Drought priming mechanisms in wheat elucidated by in-situ determination of dynamic stomatal behavior. *Front Plant Sci.* 2023 Feb 17;14:1138494. DOI: 10.3389/fpls.2023.1138494.
3. Chen S, Wang X, Jia H, et al. Persulfidation-induced structural change in SnRK2.6 establishes intramolecular interaction between phosphorylation and persulfidation. *Mol Plant.* 2021 Jul 6:S1674-2052(21)00268-9. DOI: 10.1016/j.molp.2021.07.002.
4. Pei D, Hua D, Deng J, et al. Phosphorylation of the plasma membrane H⁺-ATPase AHA2 by BAK1 is required for ABA-induced stomatal closure in Arabidopsis. *Plant Cell.* 2022 Apr 11:koac106. doi: 10.1093/plcell/koac106.